

Reduzierung der Erosion in Getreidefeldern an Hanglagen durch Agroforstwirtschaft

www.af4eu.eu

Pujos (Quelle Ver de terre Production).
Getreidehängen des landwirtschaftlichen Betriebs Pierre
Ausrichtung der Hölzer entlang der Höhenlinien an den

Ein landwirtschaftlicher Betrieb in den Getreidehügeln des Departements Gers (Frankreich) ist aufgrund der Hanglage und der Geschichte seiner Felder, auf denen kontinuierlicher Weizen angebaut wurde, besonders von Erosion betroffen. Oben auf den Hügeln tritt an einigen Stellen der Kalkstein an die Oberfläche, der den Getreideanbau unmöglich macht. Um der Erosion entgegenzuwirken, hat der Hof Baumreihen senkrecht zum Hang gepflanzt, die den Höhenlinien folgen. Diese räumliche Anordnung trägt dazu bei, die Erosion zu stoppen, indem sie die Schaffung von Terrassen und die Versickerung von Regenwasser fördert. Die oberen Hänge sind der Beweidung vorbehalten, um die Fruchtbarkeit allmählich wiederherzustellen, während die fruchtbareren Terrassen am Fuße der Hügel für den Anbau von Getreide und Hülsenfrüchten bestimmt sind. Die Bäume wurden auf einem Luzernefeld gepflanzt, so dass die jungen Bäume von einer guten Bodenstruktur und Bodenbedeckung profitieren können. Die Baumreihen haben einen Abstand von 25 Metern, um die landwirtschaftlichen Maschinen des Hofes unterzubringen, und die Bäume haben einen Abstand von 8 Metern innerhalb der Reihen. Dies führt zu einer Dichte von 100 Bäumen pro Hektar und entspricht damit den in Frankreich festgelegten GAP-Anforderungen. (Darüber hinaus gilt das Gebiet als Waldfläche). Die Auswahl der Arten erfolgte aufgrund ihrer Eignung für den Boden und ihres Potenzials, langfristig Holz zu produzieren. Die Pflege der Bäume erfordert zwei Stunden Arbeit pro Hektar und Jahr. Eine regelmäßige Pflege ist entscheidend, da es bei Vernachlässigung zur Bildung von Ästen im Holz kommen kann. Auf dem Hof kann es problematisch sein, solche isolierten Bäume zu haben, da Greifvögel sie im Frühjahr, wenn neue Triebe austreiben, als Sitzgelegenheiten nutzen, die Spitzen brechen und die richtige Stammbildung behindern.

Tsoukalia Carpente

Ver de Terre Production

**Funded by
the European Union**

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfevereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.